

ΚΟΙΝΩΝΙΑ/ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΥΤΥΧΙΑ/DATA

Data analysis: Τελικά, ίσως το χρήμα φέρνει την ευτυχία στην Ευρώπη

Στον απόηχο της δημοσίευσης στοιχείων (Eurostat) για το πόσες ώρες εργάζονται οι Ευρωπαίοι, η HuffPost αναζήτησε - με βάση data - την σχέση χρήματος, εργασίας και... ευτυχίας.

Δημοσιογραφική επιμέλεια: Αντώνης Φουρλής / Data analysis: Έλενα Μπιζικά — HuffPost Greece

30/09/2023 08:08 EEST | Updated Οκτώβριος 17, 2023

Η HuffPost Greece αναπτύσσει ερευνητική δραστηριότητα με αντικείμενο τα Open Data και το data journalism, συμμετέχοντας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα [ODECO](#).

Με το μπλε χρώμα ξεχωρίζουν στον χάρτη οι χώρες όπου οι ώρες ανά εργαζόμενο / εβδομάδα είναι οι περισσότερες στην Ευρώπη. EUROSTAT

Στον χάρτη της Eurostat παραπάνω, αποτυπώνεται ο μέσος χρόνος εργασίας/εβδομάδα, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με σκούρο μπλε χρώμα οι εμφανίζονται οι χώρες που διατηρούν την πρωτιά, με την Ελλάδα να βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες όπου οι εργαζόμενοι "γράφουν" τις περισσότερες ώρες εργασίας ανά εβδομάδα, με μέσο όρο από 40 μέχρι 46,2 ώρες για κάθε εργαζόμενο. Ανάλογη είναι η κατάσταση σε χώρες όπως η Πορτογαλία, η Σερβία, και η Πολωνία.

Η δημοσίευση των στοιχείων από την Eurostat δεν αιφνίδισε κανέναν στην Ελλάδα, καθώς αυτά με την πρώτη ματιά φαίνεται να συμβαδίζουν με την πραγματικότητα που όλοι γνωρίζουμε.

Κάτι κάνουμε λάθος

Ταυτόχρονα, ωστόσο, επιβεβαιώνεται ότι η χώρα μας έχει μείνει μάλλον "κολλημένη" σε εργασιακά μοντέλα προηγούμενων δεκαετιών, με την τάση σε προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες να "δείχνει" προς την κατεύθυνση της μείωσης των ωρών εργασίας, με τελικό στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, μέσα από την βελτιωμένη ποιότητα της εργασίας.

Χώρες της δυτικής και βόρειας Ευρώπης, όπως η Ιρλανδία, η Ολλανδία και η Δανία καταγράφουν χαμηλότερους μέσους όρους - της τάξης των 34,9 μέχρι 36,4 ωρών, ή ακόμα και από 29,9 μέχρι 34,9 ώρες εβδομαδιαίας εργασίας. Εκ του αποτελέσματος, βλέποντας την εξέλιξη αυτών των εθνικών οικονομικών σε συνάρτηση με την ποιότητα ζωής, αποδεικνύεται ότι οι περισσότερες ώρες δεν σημαίνουν ευημερία. Πιθανότατα, είναι μία προσπάθεια να καλυφθεί ένα κενό σε επίπεδο παραγωγικότητας με εύκολο τρόπο: «Δουλέψτε περισσότερο, μήπως μπορέσουμε να παράσουμε περισσότερα...»

ΑΕΠ κατά κεφαλή/εκφρασμένο σε επίπεδα αγοραστικής δύναμης μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2022

/ ΔΗΜΟΦΙΛΗ /

Αντρέ Γκαβριλόφ: Ο «πανίστας που έπεσε στη Γη» στην εναρκτήρια συναυλία της ΚΟΑ

Εξί απίθανα οφέλη που μας υπόσχεται η αποχή από το κρασί

Στο BestPrice.gr και βρίσκεις την καλύτερη τιμή της αγοράς και έχεις δωρεάν ασφάλιση αγοράς

Νέα έρευνα: Ποιοι λαοί απολαμβάνουν το φαγητό τους περισσότερο από όλους τους άλλους

Καρκίνος του μαστού: Ένα εξόγκωμα δεν είναι το μόνο σημάδι - Πέντε άλλες ενδείξεις

Δερμάτινα: Οι πρωταγωνιστές του χειμώνα

Εγγραφείτε και ενημερωθείτε σε βήθος

Οι πιο ενδιαφέρουσες ειδήσεις και απόψεις καθημερινά στο e-mail σας.

address@email.gr

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εργασία και παραγωγικότητα: Δεν πάνε απαραίτητα μαζί

Αυτή η εκδοχή/ερμηνεία ενισχύεται - αν όχι επιβεβαιώνεται πλήρως - αν λάβουμε υπόψη τα δεδομένα που εντοπίζουμε στις [βτατιστικές της Eurostat](#). Ανατρέχοντας σε ένα γράφημα, όπου αποτυπώνεται επίδοση κάθε ευρωπαϊκής χώρας σε επίπεδο ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ κατά κεφαλή), εύκολα διαπιστώσαμε ότι ενώ εμείς οι Έλληνες, ως παράδειγμα, διακρινόμαστε ως "εργατικοί" δίνοντας τις περισσότερες ώρες εργασίας στην Ευρώπη, αποτελούμε έναν από τους "αδύνατους κρικούς" σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης.

Δηλαδή, τουλάχιστον με βάση τα data, δουλεύουμε πολύ - εισπράτουμε λιγότερα σε σύγκριση σχεδόν με όλες τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ.

Αντίθετα, Δανοί, Ολλανδοί, Ιρλανδοί και πολλοί άλλοι, εργάζονται λιγότερες ώρες και εισπράτουν περισσότερα, καθώς εμφανίζουν υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

Το ερώτημα που προκύπτει εύλογα είναι: Μήπως, τελικά, δεν είναι η "ποσότητα" της εργασίας αυτή που οδηγεί σε μία εύρωστη οικονομία;

